

BIOLOGICAL SCIENCES

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЁНОВЫХ (*SOLANACEAE ADANS.*), РАСПРОСТРАНЁННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сафарова Ф.А.

доктор философии по биологии, доцент
Нахчыванский государственный университет, кафедра биологии, Нахчыван
<https://orcid.org/0009-0006-3350-6093>

Ибрагимова А.М.

доктор философии по биологии
Нахчыванский государственный университет, кафедра биологии, Нахчыван
<https://orcid.org/0000-0001-5713-6740>

Алиyarова Н.Д.

Студентка II курса по специальности «Биологические науки»
Нахчыванский государственный университет, Нахчыван,
<https://orcid.org/0009-0009-5831-900X>

SYSTEMATIC REVIEW AND ECONOMIC IMPORTANCE OF THE SOLANACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE TERRITORY OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Safarova F.

PhD in Biology, Associate Professor
Nakhchivan State University, Department of Biology, Nakhchivan
<https://orcid.org/0009-0006-3350-6093>

Ibrahimova A.

PhD in Biology
Nakhchivan State University, Department of Biology, Nakhchivan
<https://orcid.org/0000-0001-5713-6740>

Aliyarova N.

Second-year student majoring in Biological Sciences
Nakhchivan State University, Nakhchivan
<https://orcid.org/0009-0009-5831-900X>

Аннотация

Представители семейства Паслёновые (*Solanaceae Adans.*) в основном распространены в тропических и субтропических зонах земного шара, особенно на Американском континенте. Семейство включает 85 родов и около 2000 видов. Отдельные виды встречаются также в умеренных климатических поясах. Во флоре Азербайджана данное семейство представлено 10 родами и около 25 видами, тогда как на территории Нахчыванской Автономной Республики распространено 19 видов, относящихся к 8 родам.

Установлено, что 5 видов, относящихся к 5 родам, включены в число лекарственных растений Нахчыванской Автономной Республики. Исследованы химический состав, природные ресурсы и лечебное значение этих видов. Большинство представителей семейства содержат такие алкалоиды, как соланин, получаемый из незрелых плодов, а также соласодин и бета-соласамарин, выделяемые из цветков. Эти вещества широко применяются в медицине благодаря своей антидерматитной активности и используются при лечении хронической экземы, гнойных фурункулов и других воспалительных заболеваний кожи.

Наряду с этим семейство включает многочисленные дикорастущие и культурные виды, имеющие пищевое, лекарственное, техническое и декоративное значение. К основным родам, распространённым на территории Нахчыванской Автономной Республики, относятся Перец (*Capsicum L.*), Дурман (*Datura L.*), Белена (*Hyoscyamus L.*), Томат (*Lycopersicon Hill.*), Физалис (*Physalis L.*), Дрезна (*Lycium L.*), Табак (*Nicotiana L.*) и Паслён (*Solanum L.*).

Abstract

Representatives of the family *Solanaceae Adans.* are mainly distributed in tropical and subtropical zones of the world, especially on the American continent. The family comprises 85 genera and nearly 2000 species. Some species are also found in temperate climatic regions. In Azerbaijan, this family is represented by 10 genera and about 25 species, while 19 species belonging to 8 genera are distributed within the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic.

It has been determined that 5 species belonging to 5 genera are included among the medicinal plants of the Nakhchivan Autonomous Republic. The chemical composition, natural resources, and medicinal importance of these species have been investigated. Most representatives of the family contain alkaloids such as solanine obtained from unripe fruits, as well as solasodine and beta-solasamarine derived from flowers. These compounds are widely

used in medicine due to their antidermatitic activity and are applied in the treatment of chronic eczema, purulent boils, and other inflammatory skin diseases.

In addition, the family includes numerous wild and cultivated species of nutritional, medicinal, technical, and ornamental importance. The main genera distributed in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic include Pepper (*Capsicum L.*), Thorn Apple (*Datura L.*), Henbane (*Hyoscyamus L.*), Tomato (*Lycopersicon Hill.*), Groundcherry (*Physalis L.*), Boxthorn (*Lycium L.*), Tobacco (*Nicotiana L.*), and Nightshade (*Solanum L.*).

Ключевые слова: Паслёновые, Перец, Белена, Табак, соланин.

Keywords: Solanaceae, Pepper, Henbane, Tobacco, solanine.

Материалы и методы исследования

В качестве объекта исследования были выбраны виды растений семейства Паслёновые (*Solanaceae Adans.*). Исследовательские работы проводились на территории Нахчыванской Автономной Республики, в частности в районах Хазинадара, Демирлидаг и Араджиг Джульфинского района, на горах Гямигая и Кяпазык Ордубадского района, а также в лесных массивах Батабат Шахбузского района. Наблюдения осуществлялись на высотах от субальпийского до альпийского пояса.

При сборе, гербаризации и определении видов использовались труды «Флора Азербайджана» (1961) и «Флора Кавказа» (А.А. Гроссгейм, 1939–1967). Фенологические наблюдения проводились на основе методик, разработанных Е.М. Лавренко (1947), И.Н. Бейдеманом (1954, 1979) и П.И. Лапиной (1975).

Уточнение названий систематических таксонов — видов, родов, секций и подсемейств — осуществлялось в соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры (2003, 2006, 2008, 2012). Кроме того, были использованы такие научные источники, как «Таксономический спектр флоры Нахчыванской Автономной Республики» (Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш., 2021), «Красная книга флоры Нахчыванской Автономной Республики» (Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш., 2010), «Ядовитые растения флоры Нахчыванской Автономной Республики» (Талыбов Т.Г., Сафарова Ф.А., 2017), а также ряд других научных источников (7–17).

Морфологические и биологические особенности семейства

Представители семейства Паслёновые (*Solanaceae Adans.*) по жизненной форме являются

травянистыми растениями, кустарниками, лианами и, в редких случаях, деревьями. Листья очередные, без прилистников, цельные или рассечённые. Цветки обоеполые, преимущественно актиноморфные, реже — зигоморфные. Цветки располагаются в симподиальных соцветиях, монохазиях или одиночно.

Чашечка сростнолистная и чаще всего сохраняется при плоде. Венчик различной окраски, сростнолепестный, колесовидной или воронковидной формы. Тычинок обычно пять, они срастаются с трубочкой венчика. Пестик образован слиянием двух плодололистиков. Завязь верхняя, преимущественно двугнёздная. Плоды представлены ягодой или коробочкой. Семена эндоспермные и обычно покрыты плотной семенной кожурой.

Одной из характерных особенностей представителей семейства является наличие в их составе алкалоидов. Поэтому большинство видов считаются ядовитыми. В незрелых плодах накапливается соланин, а в цветках — соласодин и бета-соласамарин. Эти вещества имеют важное фармакологическое значение и широко применяются в медицине.

Среди представителей семейства Паслёновые важное место занимают пищевые, лекарственные, технические и декоративные растения. Несмотря на сравнительно небольшое количество дикорастущих видов во флоре Азербайджана, их научное и практическое значение весьма велико.

К наиболее важным родам относятся Перец (*Capsicum L.*), Белена (*Hyoscyamus L.*), Томат (*Lycopersicon Hill.*), Физалис (*Physalis L.*) и Паслён (*Solanum L.*). На территории Нахчыванской Автономной Республики распространены 8 родов и 19 видов данного семейства. Вышеизложенные сведения можно обобщить в следующей таблице.

Таблица 1

№	Название рода	Латинское название	Количество видов в НАР	Хозяйственное значение	Основные особенности
1	Перец	<i>Capsicum L.</i>	1	Пищевое, лекарственное	Богат витаминами, культивируемое растение
2	Дурман	<i>Datura L.</i>	2	Лекарственное, ядовитое	Богат алкалоидами, токсичен
3	Белена	<i>Hyoscyamus L.</i>	2	Лекарственное	Содержит алкалоиды седативного действия
4	Томат	<i>Lycopersicon Hill.</i>	1	Пищевое	Широко культивируемое овощное растение
5	Физалис	<i>Physalis L.</i>	2	Декоративное, пищевое	Плоды ягодного типа
6	Дереза	<i>Lycium L.</i>	1	Лекарственное, декоративное	Обладает лечебными свойствами
7	Табак	<i>Nicotiana L.</i>	3	Техническое	Техническое растение, содержащее никотин
8	Паслён	<i>Solanum L.</i>	7	Пищевое, лекарственное	Богат алкалоидом соланином

Данная таблица в обобщённой форме отражает основные роды семейства Паслёновые, распространённые во флоре Нахчыванской Автономной Республики, их видовое разнообразие и хозяйственное значение.

Выращивание растений в условиях морозящей, туманной погоды или в затенённых местах может приводить к увеличению содержания алкалоидов. У некоторых видов семейства Паслёновые (*Solanaceae Adans.*), особенно у белены (*Hyoscyamus L.*), дурмана (*Datura L.*) и других представителей, в ночное время синтез алкалоидов протекает более интенсивно. В связи с этим данные растения утром проявляют более высокую токсичность по сравнению с вечерним временем суток.

Накопление эфирных масел, напротив, преимущественно происходит при ярком солнечном освещении. При этом также усиливается их испарение. В условиях морозящей и влажной погоды наблюдается конденсация этих веществ. Поэтому отмечается, что воздействие некоторых ядовитых растений на окружающую среду и риск отравления животных в солнечную погоду выше.

Заключение

В результате проведённых исследований установлено, что на территории Нахчыванской Автономной Республики распространены 8 родов и 19 видов, относящихся к семейству Паслёновые (*Solanaceae Adans.*). Среди этих видов наряду с растениями, имеющими пищевое, лекарственное, техническое и декоративное значение, также встречаются виды с высокими токсическими свойствами.

В ходе исследований установлено, что в составе представителей данного семейства содержатся важные алкалоиды, такие как соланин, соласодин и β-соласамарин. Эти вещества имеют большое фармакологическое значение и используются при лечении различных дерматологических и воспалительных заболеваний. Одновременно выяв-

лено, что содержание алкалоидов изменяется в зависимости от экологических факторов, особенно освещённости, влажности и суточных колебаний.

Наблюдения показали, что у растений, выращиваемых в условиях мороси и затенения, содержание алкалоидов повышается, а в ночные часы их синтез протекает более интенсивно. Это приводит к тому, что токсичность некоторых видов семейства Паслёновые в утренние часы становится выше.

В результате исследований также установлено, что горные и лесные экосистемы Нахчыванской Автономной Республики создают благоприятные условия для распространения различных видов семейства Паслёновые. Систематическое изучение этих видов, исследование их биоэкологических особенностей и оценка хозяйственного значения имеют важное научно-практическое значение для их рационального использования и охраны.

References

1. Бейдеман И.Н. Методика фенологического наблюдения при геоботанических исследованиях. М.-Л.: АН СССР, 1954, с 128.
2. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. Новосибирск: Наука, 1979, 155 с.
3. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. 1939 – 1967, ТТ. 1-7
4. Лавренко Е.М. К методике изучения подземных частей фитоценозов // Бот. ж., 1947, т. 32, № 6, с. 68- 74
5. Лапина П.И. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М.: 1975, 27 с.
6. Конспект флоры Кавказа. Из-во С.-Петербургского университета, 2003, Т. 1, 202 с.; 2006, Т. 2, 467 с.; Т. 3(1) 467 с.; 2008, Т 3(1), 470с.; 2012, Т 3(2), 624.
7. Новрузова Е., Сафарова Ф. (2023) Систематический и географический анализ рода *Verbascum*

(Celsia L.) во флоре Нахчыванской Автономной Республики. *Annali d'italia (Scientifik yournal of Italy)*. № 49. стр. 8-13. ISSN 3572-2436

8. Сафарова Ф.А. Факторы, влияющие на динамику развития ядовитых растений Нахчыванской Автономной Республики // *Международный технико-экономический журнал*. Москва № 1, 2012, с. 124-127

9. Сафарова Ф.А. Ядовитые виды семейства Паслёновые (Solonaceae Adans.) флоры Нахчыванской АР. Министерство образования Азербайджанской Республики. Нахчыванский государственный университет. «Гейрат». № 3(84), Нахчыван, 2017, с. 66–70

10. Сафарова Ф. (2023). Биологические характеристики ядовитых видов рода *Ranunculus* L. во флоре Нахчывана // *Вестник науки и практики*. Т. 9. № 11. с. 29-35. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/96/03>

11. Сафарова Ф. (2024). Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды семейства *Ranunculaceae* в Нахчыване // *Вестник науки и практики*. Т. 10. № 12. с. 55-61. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/109/07>

12. Сафарова Ф., Ибрагимова А. (2025). Биологические свойства рода *Melo* Mill. – Дыня // *Вестник науки и практики*. Т. 11. №8. с. 340-345. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/117/44>

13. Сафарова, Ф., и Новрузова, Е. (2021). Механизмы самозащиты растений в природе. *Вестник науки и практики*, 7(8), 73-77. (на русском языке). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/69/09>

14. Сафарова, Ф. А. (2012). Факторы Влияние на динамику развития ядовитых растений в Нахчыванской Автономной Республике. *Международный технико-экономический журнал*, (1), 124-127

15. Сафарова, Ф., и Маммадова, Г. (2025). Факторы, влияющие на динамику развития ядовитых

видов семейства лютиковых в растительности Нахчыванской Автономной Республики. *Вестник науки и практики*, 11(12), 83-88. (на русском языке). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/121/10>

16. Сафарова Ф.А., Алиева Г.Е. (2022) Ядовитые виды рода *Heraclium* L. (боровик Сосновского) во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Перспективы внедрения инновационных технологий в медицине и фармации. *Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции с международным участием*, 25 ноября, Электрогорск – Орехово-Зуево, С. 231–233.

17. Сафарова Ф.А. Биологическая характеристика семейства *Urticaceae* Juss. (Семейство крапивных) и его роль в медицине. *Известия ГГТУ. Медицина, Фармация*, 2023, № 3, стр. 30–34. <https://doi.org/10.51620/2687-1521-2023-3-15-30-34>

18. Флора Азербайджана. Баку: Из-во АН Азерб. ССР, 1950-1961, ТТ.1- 8

19. Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш. Красная книга флоры Нахчыванской Автономной Республики. Т. II. Нахчыван: Аджери, 2010, 677 с.

20. Талыбов Т.Г., Ибрагимов А.Ш., Ибрагимов А.М. Таксономический спектр флоры Нахчыванской Автономной Республики. Нахчыван: Аджери НПБ, 2021, 426 с.

21. Талыбов Т.Г., Сафарова Ф.А. Ядовитые растения Нахчыванской Автономной Республики. Издательство «Аджери», 2017, 232 с.

22. Талыбов Т.Г., Сафарова Ф.А. Некоторые вредные и ядовитые растения, распространённые на пастбищах Нахчыванской Автономной Республики // *Научные труды Нахчыванского государственного университета*. Нахчыван: «Гейрат», 2010, №1, с. 42–48

23. Raunkaier C. *The Life Form of Plants and Statistical Plant Geography*, Oxford: Clarendon Press, 1934, p.48-154